

ILLUSTRIERTE
FAMILIEN-
ZEITSCHRIFT
MIT AKTUELLER
BEILAGE

In freien Stunden

ERLAG CONZETT & HUBER ZÜRICH

39. JAHRGANG

ZÜRICH DEN 1. JUNI 1946

NR. 22

App b 7933; 1088 972

GM0662067

Sonnig und aussichtsreich ist das Ferienheim für «Mutter und Kind» in Waldstatt gelegen. Wir sehen hier das Heim der Mütter. Die Kinder sind in einem in der Nähe gelegenen, separaten Gebäude untergebracht.

Einmal nicht denken müssen: «Was koche ich heute zu Mittag», und: «Wo treibt sich bloß wieder der Hansli herum», sondern sich ganz und vollständig von den häuslichen Alltagsorgen frei fühlen, das ist für jede Familienmutter die beste Erholung.

Die Kinder haben es nicht weniger gut als ihre Mütter. In der Obhut junger Pflegerinnen führen sie ein lustiges, freies und gesundes Ferienleben.

Serien für Mutter und Kind

Wie viele erholungsbedürftige Mütter können nicht ans Ferienmachen denken, weil sie nicht wissen, wem sie ihre kleinen oder halbwüchsigen Kinder in ihrer Abwesenheit anvertrauen sollen, oder auch, weil sie sich von ihren Kleinen nicht trennen wollen! Diesem Problem nun ist Fräulein Berta Trüssel, die Präsidentin des Schweiz. Gemeinnützigen Frauenvereins, mit der Gründung eines Erholungsheimes für Mütter und Kinder zu Leibe gerückt. Der Leitgedanke dieser sozialen Institution ist der, den Müttern einmal für einige Zeit alle häuslichen Sorgen, inbegriffen die Pflege und Betreuung der Kinder, abzunehmen, ohne sie jedoch gänzlich von ihren Lieblingen zu trennen. Für manche Mutter nämlich würden auch die herrlichsten Ruhetage keine wirkliche Erholung bedeuten, wenn sie sie fern von ihrem Kleinsten verbringen müßte.

Das Ferienheim in Waldstatt ist das erste Heim dieser Art und soll nur der Anfang einer großen künftigen Aktion «Ferienheime für Mütter und Kinder» sein. Mütter und Kinder sind in zwei verschiedenen Häusern untergebracht. Einmal täglich sehen sich die Frauen und die Kinder, nämlich bei der lustigen gemeinsamen Spielstunde. Dank verschiedener Stiftungen und Spenden konnte der Pensionspreis sehr niedrig gehalten werden, der zudem auch oft noch von Fürsorgeinstitutionen oder Krankenkassen übernommen wird.

Links: Das tägliche kurze, aber fröhliche Beisammensein der Mütter und der Kinder schützt vor gegenseitigem Heimweh. Die hier gefundene Lösung der getrennten und doch gemeinsamen Ferien von Mutter und Kind ist wahrhaft ideal zu nennen.